

apenado Pavão

opinião como direito

A CIDADE E O CIRCO

janeiro 8, 2025 por a pena do pavão, publicado em crônicas, poesia

Ano 13 – Vol. 01 – N. 02/2025

Chegou o circo na cidade.

Anunciaram os alto-falantes:

- Hoje tem espetáculo!!!

A trupe insistia pelo rádio e televisão:

- Hoje tem espetáculo!

E seguia o anúncio das atrações.

Tudo parecia uma festa porque, há alguns dias, o rádio já anunciara que o circo, em breve, estaria se apresentando com novas atrações. Também o serviço de alto-falantes da paróquia anunciara com destaque o palhaço do circo, embora não fizesse alusão ao encantador de serpentes, pois biblicamente não convinha lembrar. Por via das dúvidas o vigário preferiu não desafiar o bispo.

A expectativa de todos no circo era grande, porque sempre a curiosidade aflora em terras em que abunda a precariedade de atrações; qualquer movimento diferente do cotidiano mobiliza meio mundo.

Mas a vida mostra coisas de que até o escritor duvida. Não é que a mobilização não atendeu às expectativas? Que frustração! Que decepção! Mesmo com as cortesias distribuídas a resposta foi pequena, para frustração do proprietário da lona.

Como em todo picadeiro não faltou a meninada, mas sem correr atrás do palhaço, porque o circo não dispunha de estabilidade suficiente para se manter em pé. A coisa era meio que improvisada e por isso era prudente criar uma área de isolamento. Melhor não arriscar.

Quero crer que a cidade, indiferente às atrações, preferiu ficar em casa porque o palhaço não trouxe novidade, o encantador de serpentes já se mostrou meio moribundo e o trapezista..., bom não havia propriamente um trapézio, mas uma corda armada sobre a qual o artista deveria caminhar com cuidado dobrado.

E foi assim que o alarde feito em torno do circo desencantou a população da cidadezinha, afinal, até para se ter vida de circo com alegria é preciso que o palhaço seja honesto em sua arte, puro e traduza inocência. Ao que parece, aquela maquiagem manjada não encantou dessa vez.

Sem trapézio, embora houvesse equilibrista, excesso de palhaços e um encantador de serpentes, o circo apresentou uma sessão extraordinária apenas para o vigário, o delegado, o prefeito, o magistrado, o promotor de justiça da cidade e o presidente da câmara municipal.

À mingua de plateia, no mesmo dia em que chegou, após a apresentação esvaziada, o circo e sua trupe bateu em retirada prometendo não mais voltar àquela cidadezinha, onde o povo sabe que nem só de pão e circo vivem os homens.

São coisas do circo mambembe que muitos testemunharam na infância em alguma cidadezinha do imaginário.

COMPARTILHE ISSO:

[Personalizar botões](#)

CURTIR ISSO:

Carregando...

RELACIONADO

HOJE TEM ESPETÁCULO?
setembro 23, 2024
Em "Crônicas"

**PICADEIRO DA
IMUNIZAÇÃO**
janeiro 17, 2021
Em "Jurídico"

O FILME E O ROTEIRO
abril 29, 2021
Em "Jurídico"

com a tag [literatura](#)

[editar](#)

PUBLICADO POR A PENA DO PAVÃO

Professor Titular do Curso de Direito da Universidade Federal do Maranhão. Pós-Doutorado Universidade de Coimbra ("Ius Gentium Conimbrigae") Doutor em Direito do Estado (Constitucional) - PUCSP Mestre em Direito - FDR-UFPE Professor de Direito Constitucional do Curso de Direito da UFMA Membro da Associação de Ciência Política do Estado de Nova York (NYSOSA), New York State Political Science Association Associado da Associação Brasileira de Direito Processual Constitucional Membro do IBEC Membro da AMLJ Membro da ALL Membro IMADE Pesquisador junto a CAPES-CNPQ - Grupo de Estudos de Direito Constitucional Contemporâneo **Ver todos os posts por A PENA DO PAVÃO**

POST ANTERIOR

O BRASIL OBSCENO

DEIXE UMA RESPOSTA

CATEGORIAS

Crônicas

Ensaios

Jurídico

Opinião

Poesia

Política

RECENTES

A CIDADE E O CIRCO

O BRASIL OBSCENO

O ÚLTIMO ENCONTRO

A BRISA DO BRIZENO

**WHATSAPP: CENSURA OU
DISTRACÇÃO?**

ARQUIVOS

Selecione um mês

COMENTÁRIOS

LIVROS PROIBIDOS... em **"INDEX LIBRORUM PROHIBIT...**
O GRITO NÃO SE CALA... em **"INDEX LIBRORUM PROHIBIT...**
CARLOS AUGUSTO FURTA... em **PODRES PODERES**
Sanatiel Pereira em **PERSONA NON GRATA: HIC UTI FOR...**
A PENA DO PAVÃO em **ME CHAME DE EXCELÊNCIA!**